

Ich schwöre auf die Wahrheit aus einem dekonstruktiven Denken

(Identity impression)

Nihilismus und materialistisches Denken – Deutsch

Forscher: Mahan Kaveh

Student des Maschinenbaus (leitender Forscher der westlichen Philosophie, Autor,
Regisseur, Komponist)

Student des Maschinenbaus (Autor, Regisseur, Komponist, westlicher
Philosophieforscher)

May 2020

Unterschrift des Autors:

Godment - 11228

پروفایل پژوهشی

Godment Lable©™

Founder: Mahan Kaveh

<https://elmnet.ir/eid/D-0045-8560>

<https://sciexplore.ir/Profiles/Author/198-415-636>

<https://www.researchgate.net/profile/Mahan-Kaveh-2>

علم نت

سای اکسپلور

ریسرچ گیت

Abstrakt:

Die Welt, in der wir heute kämpfen, ist das Ergebnis von Gedanken, die zu jeder Zeit mit den Strömungen des menschlichen Denkens übereinstimmen oder außerhalb der vorherrschenden Rahmen und Normen liegen. Unter ihnen gab es Philosophen, die aufgrund der spezifischen und unterschiedlichen intellektuellen Tendenzen ihrer Zeit manchmal den Thron bestiegen und manchmal verdrängt wurden. Dieser Unterschied hing von der Flexibilität des Denkens der Menschen in dieser Gemeinschaft ab, den Traditionen zu folgen oder mit der harten Realität umzugehen. Aus diesen Argumenten entstanden die Philosophie des Existentialismus und Schulen wie der Nihilismus und der Materialismus. Tatsächlich waren Philosophen wie Nietzsche, Heidegger, Camus, Gergias usw. der Meinung, dass die Welt, in der wir leben, nichts als Leere und Leere hat. In der Zwischenzeit haben die Menschen dieser Reden und sie betrachteten diese Trends als Leugnung der Bedeutung und des Wertes der Welt. Aber Philosophen wie Nietzsche betrachteten Nihilismus nicht als Bedeutung der Wertlosigkeit von Werten. Sie verstanden vielmehr die Abwertung von Werten. Erstmals wurde dieser Begriff jedoch von Kirchenbesitzern im Zuge der Kritik und des Angriffs auf den klassischen Skeptizismus und die Colbion-Schule verwendet. Und zum ersten Mal wurde dieses Wort in der modernen Philosophie als philosophisches Wort in Friedrich Hermann Jacobis Brief an Fichte niedergeschrieben und festgehalten. Aber was wäre, wenn wir die beiden Konzepte Nihilismus und Materialismus zusammenfügen und sie unter die Lupe der Wissenschaft nehmen würden? Nur wenige Menschen in der Gesellschaft glauben, dass alles, was wir auf dieser Welt sehen, eine Form von Materie oder Energie und alle Phänomene, einschließlich des Bewusstseins, ist. sind das Ergebnis materieller Wechselwirkungen. Mit anderen Worten, Materie ist das Einzige, und die Realität besteht praktisch aus den gleichen Eigenschaften und Energie, die auftreten. Manche halten Aristoteles für den größten Materialisten der Welt. Denn er übernahm den Titel der Schöpfung von Gott und ersetzte ihn durch den Titel des ersten Urhebers als des Elements, das sie erschaffen hat. In diesem Artikel wurde versucht, die Leser zu informieren und ihnen die wichtigen Schulen der Philosophie vorzustellen, die dazu in der Lage sind. Wir möchten Ihnen den Kurs vorstellen, damit Sie daraus lernen und ihn effektiv nutzen können.

Schlüsselwörter: Nihilismus-Existentialismus-Materialismus-moderne Philosophie

Einführung:

Der Vergleich zwischen nihilistischen und materialistischen Ideen ist, wie gesagt, ein absurder und unbegründeter Vergleich. Der Zweck des Schreibens dieses Artikels besteht jedoch nicht nur darin, Konzepte zu vergleichen. Es geht vielmehr um die Anpassung dieser Konzepte, um ein besseres Verständnis der Welt zu erreichen und möglicherweise eine Schule aufzubauen, in der die Meinungen von Denkern und Philosophen als Grundlage für das Verständnis des Sinns von Leben und Tod genutzt werden können. Es sollte gesagt werden, dass in der Vergangenheit mit dem Fortschritt von Wissenschaft und Technologie und der Ausweitung die wachsenden Bedürfnisse der Menschheit angesichts des Glaubens und der spirituellen Überzeugungen, die ihr das Leben und den Zweck der Welt erklären können, und andererseits Einerseits die Autokratie vieler politischer Führer in den Gesellschaften zwischen der Internationalisierung des Westens, dem Land und der Existenz schwerwiegender Klassen- und Rassenunterschiede und dem Konflikt von Meinungen und religiösen Überzeugungen, von denen keines die Unterdrückung politischer Herrscher verringern oder heilen konnte Die Wunden armer und leidender Menschen ließen diesen Gedanken in den Köpfen aufsteigen, dass Unglaube und Glaube für sie keinen Unterschied in der Wünschbarkeit des Lebens machen werden. Daher hatte der Ruf weder des Glaubens noch des Unglaubens eine wachsende Welle der Apathie in der westlichen Welt hervorgerufen, und einerseits suchten sie nach dem einzigen Weg zur Erlösung im Vertrauen und im Vertrauen auf die Quelle der Existenz, andererseits suchten sie nach dem einzigen Weg zur Erlösung , Schwäche und Die Unzulänglichkeit religiöser Institutionen im Westen sowie falsche und manchmal widersprüchliche Interpretationen der Lebensphilosophie und Kosmologie machten den Ruf des Unglaubens noch stärker. So dass im Schwanken und Wandern des menschlichen Geistes bei der Suche nach der richtigen Bedeutung des Seins der Fluss der Sinnlosigkeit und des Absurdismus an Stärke gewonnen hat und in der Zwischenzeit Heideggers Interpretation des Seins, Hegels Interpretation der Einheit, Eckharts Interpretation der Sufi-Theologie, und Kierkegaards Interpretation des Rufs des Glaubens oder Unglaubens und... Es gab Bemühungen, diese Denkweise zu bekämpfen, und trotzdem hat die Entfremdung von sich selbst viele Erscheinungsformen, die sich manchmal in der Gesellschaft der Göttlichkeit von Wissenschaft und Industrie manifestieren. und manchmal in der nihilistischen Gesellschaft. Aber dieser Artikel kann nicht nur eine Rede vom Nihilismus sein. Denn die Frage der Materie ist wichtiger und grundlegender als der Nihilismus. Denn Nihilismus ist Gleichgültigkeit gegenüber dem Unglauben und dem Gläubigen, aber es ist eine Diskussionsfrage über die Existenz des

Schöpfers hinaus, die wir auch diskutieren werden. Indem wir uns auf das Buch des großen iranischen Denkers Dr. Motahari (Ursachen der Tendenz zum Materialismus) beziehen, finden wir die Titel heraus, die für uns bisher in einer Aura der Zweideutigkeit lagen, und da es sich um ein breites und schweres Thema handelt Normale Leute, wir werden es unten kurz erklären. Wir werden bezahlen.

Definition von Nihilismus:

In der Philosophie bedeutet Nihilismus, den Sinn und Wert der Existenz und der Welt zu leugnen. Nihilismus, Nichtexistenz oder Nihilismus (lateinisch Nihilismus) ist ein anderer Name für Nichts. Nihilismus ist jede Art von philosophischer Sichtweise, die die Existenz einer objektiven Grundlage für das menschliche Wertesystem ablehnt. Dieser Gedanke ist normalerweise eng mit tiefem Pessimismus und radikalem Skeptizismus verbunden. Vielleicht kann man Gergias, den griechischen Weisen des fünften Jahrhunderts v. Chr., als den ersten nihilistischen Denker betrachten. Aber Friedrich Wilhelm Nietzsche, der deutsche Philosoph des 19. Jahrhunderts, kritisierte nihilistische Überzeugungen mehr als jeder andere. Er identifizierte den Nihilismus als ein weit verbreitetes Phänomen in der westlichen Kultur und glaubte, dass seine destruktiven Folgen letztendlich alle moralischen, religiösen und metaphysischen Regeln zerstören und die größte Krise in der Geschichte der Menschheit markieren würden. Aus Nietzsches Sicht ist Nihilismus die Leugnung des Lebens und das Vergehen der Welt im Namen ewiger und fester Wahrheiten. Im 20. Jahrhundert haben viele Künstler, Kritiker und Philosophen in ihren Werken nihilistische Themen wie die Unmöglichkeit der Erkenntnistheorie, die Zerstörung von Werten und die Sinnlosigkeit der Welt aufgeworfen. Mitte des 20. Jahrhunderts versuchte die Bewegung des Existentialismus, nihilistische Ideen so zu fördern, dass ihr destruktiver Aspekt verschwand. Einige Philosophen haben den Nihilismus in zwei Teile geteilt. Relativer Nihilismus, der nur mögliche Werte abwertet und Menschen auf den falschen Weg führt, und der mit Werten aufgebaut werden kann. Sondern der allgemeine Nihilismus, der besagt, dass alles falsch verwendet werden kann und daraus Überzeugungen oder Werte gemacht werden können. Die Spuren des Nihilismus finden sich in der Gesellschaft, in der Literatur und in Mythen. Offenbar war der älteste Nihilist Gergias, ein Sophist, der ein Zeitgenosse von Sokrates und Protagoras war. Zu dieser Zeit wurde das Wort Nihilismus nicht verwendet, es gab jedoch nihilistische Figuren. Gergias vertrat eine entgegengesetzte Meinung zu Protagoras. Protagoras glaubte, dass menschliche Gedanken die Wahrheit seien, aber Gergias glaubte, dass es keine Wahrheit gebe oder dass sie zumindest, wenn sie existierte, nicht erkennbar sei.

Im 19. Jahrhundert ist die russische Literatur führend bei der Schaffung nihilistischer fiktiver Figuren. Ivan Turgenev erschafft in seinem Roman „Väter und Söhne“ (1862) eine nihilistische Figur namens Basarow. Basarow glaubt, dass Nihilisten auf der Grundlage dessen handeln, was sie für nützlich halten. Das tun sie. Und was derzeit nützlich ist, ist „Negation und Leugnung von allem“. Fjodor Dostojewski schafft in seinen letzten fünf Romanen nihilistische Charaktere, und die berühmtesten von ihnen sind „Raskinoff“ im Roman „Verbrechen und Sühne“ und „Iwan Karamasow“ im Roman „Brüder Karamasow“ und drei nihilistische Charaktere des Romans „Die Besessenen“. Bei der Schaffung dieser Figuren hatte Dostojewski eigentlich die Absicht, den Nihilismus zu verurteilen. Vor Nietzsche gab es keine genaue Definition des Nihilismus. Jacobis Absicht war auch das, was wir heute als „Idealismus“ kennen. Was Turgenjew unter Nihilismus versteht, ist auch das, was heute als „Positivismus“ bekannt ist. Nietzsche behauptet, dass „jede relativ große und nützliche menschliche Bewegung auch die nihilistische Bewegung hervorgebracht hat“. „(Der zur Macht gerichtete Wille. S. 109) Laut Nietzsche sind diese Ideen also nicht wirklich der Nihilismus selbst. Vielmehr handelt es sich um eine Manifestation des darüber hinausgehenden Nihilismus. Nietzsche behauptet, dass der Nihilismus in alle Bereiche wie erkenntnistheoretische, kosmische, politische und soziale usw. Einzug gehalten habe.

Entstehungsstadien:

Der passive und aktive Zustand, der im ersten Zustand jede Anstrengung vermeidet, das Leben zu systematisieren, und sich auf müßige Unterhaltung einlässt. Im aktiven Stadium sind alle Werte null und nichtig. Wenn es einem Menschen an Bewegung und Dynamik mangelt, ist er ziel- und ziellos, er glaubt weder an Gott noch an Unglauben. Er lebt in purer Unverbindlichkeit. In einer solchen Situation können mehrere Trends berücksichtigt werden:

1- Erstens die Rebellion und Rebellion von Denkschulen, die oft in Form von Opposition gegen jede Vision und Bewegung auftreten, wie etwa Anti-Psychiatrie, Anti-Kunst, Anti-Humanismus, 2- die Annahme verschiedener Fluchtwege, 3 - die Existenz frommer Menschen, die an die Befreiung des Menschen denken. Daher flüchtet man sich in alle Arten falscher und manchmal destruktiver Unterhaltung und fällt unter ein bestimmtes Regime oder eine bestimmte Partei wie Marxismus oder Sozialismus.

Geschichte :

Mitte des 19. Jahrhunderts entstand in Russland der Absurdismus als eine Schule, die sich allen Formen der Ästhetik widersetzte und nur den Praktikabilismus und den wissenschaftlichen Rationalismus verteidigte. Ivan Turgenev verwendete dieses Wort 1862 in dem berühmten Roman „Väter und Söhne“, um Basarows Charakter zu beschreiben, und machte das Wort „Nihilismus“ populär. Die Nihilisten waren eine schlecht organisierte politische Bewegung, die von 1860 während der Herrschaft Alexanders II. bis zur Oktoberrevolution 1917 in der russischen Politik aktiv war. Sie stellten die Autorität von Staat, Kirche und Familie in Frage und unterstützten eine Gesellschaftsordnung, die auf Rationalismus und Materialismus als einzige Wissensquelle und individuellen Freiheiten als wichtigstem Ziel beruhte. Nihilisten fühlten sich nach und nach von Vandalismus und Chaos angezogen, und in den späten 1870er Jahren wurden alle politischen Gruppen, die Terror und Einschüchterung einsetzten, Nihilisten genannt. Dieses Denken verbreitete sich infolge der Verwüstungen, die die beiden Weltkriege in Europa anrichteten. Eine der wichtigsten Strömungen des Nihilismus ist heute der Existentialismus. Existenzieller Nihilismus ist eine philosophische Lehre, die das Leben ohne äußeren Sinn und Zweck oder innere moralische Werte betrachtet. Viele Existentialisten verorteten sich jedoch außerhalb des Bereichs des Nihilismus. Der Nihilismus stellt eine grobe Form des Positivismus und Materialismus dar, eine Revolution gegen die etablierte Gesellschaftsordnung und Opposition gegen alle aus der Autorität abgeleiteten Machtquellen. Wemt, Kirche oder Familie. Die Grundlage dieses Denkens sind nichts anderes als wissenschaftliche Fakten. Da sie die Doppelnatur des Menschen, bestehend aus Körper und Seele, nicht berücksichtigten, waren sie heftigen Angriffen der Macht der Kirche ausgesetzt. Andererseits gerieten sie aufgrund der Infragestellung des göttlichen Rechts der Könige in einen ähnlichen Kampf mit den weltlichen Mächten.

Der Ursprung des Nihilismus:

Wo liegt der Ursprung des Nihilismus? Wenn wir die Seiten der Philosophiegeschichte umblättern, werden wir feststellen, dass jeder Philosoph den Anspruch erhebt, die Wahrheit zu sagen. Aber der Philosoph nach ihm hat das philosophische System des vorherigen Philosophen durch die Präsentation von Argumenten entkräftet und stellt sein eigenes philosophisches System als die Wahrheit dar. Dieser Prozess dauerte mehrere tausend Jahre und seine Folgen haben sich in das historische Gedächtnis der europäischen Menschen eingepägt. Im Zeitalter der Moderne leidet der europäische

Mensch an dieser Krankheit: Jeder behauptet, die Wahrheit zu sagen, und nach den Aussagen des nächsten Philosophen stellt sich heraus, dass er nicht die Wahrheit gesagt hat, und diese Sequenz wiederholt sich immer wieder. Woher weiß man, ob es überhaupt eine Wahrheit gibt? Das Erreichen der Gewissheitsstufe für diesen Zweifel hat zwei Aspekte, einer davon ist die „Gewissheit der Nichtexistenz der Wahrheit“-Nihilismus in den Aussagen von Gergias. Mit einem tiefen Blick auf diese Tatsache greift Nietzsche das gesamte europäische Denksystem an. Er glaubt, dass die größte Ungerechtigkeit gegen die Menschenrechte von einem Mann begangen wurde, dessen größte Ehre darin bestand, den Menschen im Zeitalter des Tanzes und des Weins mit seinen Worten den Rücken zu reiben. Nietzsche glaubt, dass die Werte selbst die Ursache für die Abwertung von Werten sind. Er erklärt seine „Genealogie der Ethik“, in der jedes Wertesystem von selbst in den Abgrund der Zerstörung und des Zusammenbruchs fällt und sozusagen das Bett der Trümmer des Wertesystems nach dem Fall das Bett dieses Wertesystems selbst ist. Was ist im Grunde passiert? Das Gefühl der Wertlosigkeit stellte sich ein, sobald sie erkannten, dass weder mit dem Konzept des Endes, noch mit dem Konzept der Einheit, noch mit dem Konzept der Wahrheit, mit irgendeinem von ihnen, das Eigentum des gesamten Universums gerechtfertigt werden sollte. Auf diese Weise kann nichts erreicht werden. Aus Nietzsches Sicht liegt der Ursprung des Nihilismus tatsächlich in den Werten selbst. Er glaubt, dass jedes moralische System mit der Zeit seine Wirksamkeit verliert und zusammenbricht. Denn das traditionelle Moralsystem hat seine Wirksamkeit verloren und unterdrückt umsonst menschliche Gefühle und Instinkte. Nietzsche betrachtet die Entwicklung der Werte als dialektisch, mit der Eigenschaft, dass es einen Wert gibt, er sein Gegenteil in sich verstärkt, diese beiden kollidieren und schließlich beide zerstört werden und ein neuer Wert entsteht. Aus Nietzsches Sicht ist die Schaffung von Werten nicht tadelnswert. In seinem an die Macht gerichteten Testament heißt es:

Das Konzept der Degeneration und des spontanen Zusammenbruchs gehört nicht zu den Dingen, die es an sich nicht verdienen, geleugnet und verurteilt zu werden; Dies ist das konsequente und notwendige Ergebnis des Lebens und des Wachstums jedes Lebens. Nietzsche glaubt, dass der Nihilismus die Verbindung zwischen Sündenfall und Schöpfung unmittelbar nach der Zerstörung durchtrennt. Das heißt, die Zerstörung und Vernichtung des vorherigen Wertes (was unvermeidlich war) geschieht, aber die Schaffung eines neuen Wertes und die Schaffung eines mächtigen Mechanismus ist nicht möglich. Man kann darin eintauchen, als ob man in ein Element mit dem höchste Werte.“ (Der Wille ist auf Macht ausgerichtet/S. 67) Daher brechen diese Werte aufgrund der Unwirksamkeit

des vorherigen Wertesystems zusammen, aber aufgrund der Existenz des Nihilismus entsteht kein neues Wertesystem.

Formen des Nihilismus:

Der Nihilismus hat verschiedene Formen. Als Beispiel können wir auf den „erkenntnistheoretischen Nihilismus“ verweisen, der bedeutet, die Existenz jeglicher Art von Wissen zu leugnen und zu negieren und Wissen als nichts oder nichtexistent zu betrachten. Es ist auch möglich, den metaphysischen Nihilismus zu erwähnen, der in gewissem Sinne Negation, Verleugnung und die Annahme bedeutet, dass die reale Welt und die Welt außerhalb des Geistes nicht existent sind, und diese beiden Formen der Nichtexistenz sind tatsächlich einige besondere Ebenen der Entwicklung des historischen und kulturellen Nihilismus. In der Geschichte der westlichen Zivilisation lassen sich drei Perioden und Formen der Nichtexistenz unterscheiden:

- 1- Griechisch-römischer kosmozentrischer Nihilismus
- 2- Die verborgene und Quasi-Scharia des Mittelalters
- 3- Moderner humanistischer Doppelnihilismus.

Jetzt geben wir eine kurze Erklärung zum Materialismus und ich werde erklären, wie die Beziehung zwischen Materialismus und Nihilismus sein sollte, um die Menschen im Leben und nicht im Jenseits zum Glück zu führen.

Definition von Materialismus:

Materialismus (lateinischer Materialismus) ist eine Sichtweise, die glaubt, dass alles, was existiert, aus Materie und Energie besteht, alle Dinge aus Materie bestehen und alle Phänomene (einschließlich Bewusstsein) das Ergebnis materieller Interaktionen sind. Mit anderen Worten: Materie ist das Einzige, und die Realität besteht tatsächlich aus den auftretenden Eigenschaften von Materie und Energie. Der Materialismus ist eine philosophische Schule, die im Gegensatz zur Schule des Idealismus steht. Seine wichtigen Merkmale sind mechanisches Glaubensmaterial und dialektisches Glaubensmaterial. Der Materialismus der Mechanik wurde von Feuerbach und der Materialismus der Dialektik von Marx begründet. Aus der Sicht philosophischer Schulen, die die Wahrheit nicht als einzigartig in der Materie betrachten, steht der Materialismus des Glaubens im Gegensatz zur Ideologie des Sensualismus. Und da ihre Prämisse die Exklusivität des

Wissens über die fünf Sinne und die Exklusivität der Existenz in der Materie ist, wird sie zufällig als Schule des Idealismus betrachtet.

Madiuns Gedanke:

Von der Antike bis heute sind in der Welt verschiedene philosophische Ideen aufgetaucht und viele Philosophen hatten unterschiedliche Vorstellungen über die Welt und was in ihr ist, sowie über die Natur von Objekten und Gedanken, die menschliche Gesellschaft und die menschliche Natur. Wenn wir jede dieser Schulen untersuchen, werden wir feststellen, dass sie am Ende diese wichtige Frage beantwortet oder zu beantworten versucht haben: Welche Beziehung besteht zwischen Materie und Seele (Bewusstsein)? Bevor wir also die Meinung der Philosophen erläutern, müssen wir zunächst sehen, was mit „Materie“ und „Geist“ gemeint ist. Lassen Sie uns zunächst die Bedeutung der Wörter und Begriffe klären, damit nichts unklar bleibt. Wir alle wissen, dass alle Gegenstände, Phänomene und spirituellen Prozesse einen spirituellen oder materiellen Ursprung haben. Sie sind entweder spirituell oder materiell.

Unter Material versteht man alles, was außerhalb des menschlichen Denkens und Geistes existiert, und seine Existenz hängt mit dem Denken zusammen. Es ist nicht menschlich und unabhängig vom Menschen, unabhängig vom menschlichen Geist, Denken und Empfinden, es existiert objektiv. Unter spirituellen Phänomenen versteht man jedoch alles, was durch die Aktivität des menschlichen Gehirns verursacht wird, mit dem Fluss der menschlichen Erkenntnis zusammenhängt und deren Ergebnis Bewusstsein genannt wird. Diese Phänomene sind, wie alle menschlichen Gedanken, Gefühle und Wünsche, subjektiv und nicht unabhängig vom Menschen und seiner geistigen Aktivität. In der Welt gibt es also sowohl objektive oder materielle Phänomene als auch mentale oder spirituelle oder spirituelle Phänomene.

Nachdem wir nun ganz kurz und der Klarheit halber die Bedeutung der Begriffe Materie und Geist verstanden haben, kehren wir zur Darstellung des Grundproblems der Philosophie zurück.

Die Grundlage aller philosophischen Schulen der Welt ist die Frage, welche Beziehung zwischen materiellen und spirituellen Phänomenen (zwischen Materie und Bewusstsein, zwischen Existenz und Bewusstsein) besteht. Welches von diesen beiden, Materie und Geist, ist primär und welches sekundär, welches von ihnen ist primär und welches sekundär? Welches ist der Schöpfer des anderen und welches ist die Schöpfung des anderen? Werden die objektiven Fakten durch mentale Bilder verursacht, oder werden

im Gegenteil mentale Bilder durch objektive Fakten verursacht? Dies ist die Frage, die das Denken des menschlichen Forschers seit Jahrhunderten beschäftigt. Das ist das Grundproblem der Philosophie.

Friedrich Engels, einer der Begründer der marxistischen Philosophie, schlug das Grundproblem der Philosophie vor. Das Grundproblem der Philosophie ist die Beziehung zwischen Gedanke (Geist) und Existenz (Objekt). Mit anderen Worten, das Problem ist die Beziehung zwischen dem menschlichen Bewusstsein und der äußeren materiellen Welt. Dieses grundlegende Problem hat zwei Richtungen. Die erste Richtung ist die Frage nach dem Vorrang der Materie vor dem Bewusstsein oder nach dem Vorrang des Bewusstseins vor der Materie? Es bedeutet dasselbe, was wir bisher erklärt haben. Alle philosophischen Schulen werden entsprechend der Antwort, die sie auf diese Grundfrage geben, in zwei große Gruppen eingeteilt. Alle Philosophen bilden trotz der Vielfalt philosophischer Gedanken und Schulen tatsächlich zwei Gruppen:

1- Diejenigen, die glauben, dass Materie vor der Entstehung des Bewusstseins existierte und Bewusstsein das Ergebnis einer langen Evolution der Materie ist, werden Materialisten genannt. Materialisten betrachten das Denken als Produkt der menschlichen Gehirnaktivität. Das Gehirn selbst ist ein materieller Körper auf der höchsten und komplexesten Evolutionsstufe. Über die Materialisten sagt Taghi Arani: „Wir befürworten die Existenz realer Materie, Zeit und Raum, die eine äußere Existenz ohne Gedanken haben.“ Die Seele oder der Geist ist als Ergebnis einer Reihe materieller Veränderungen entstanden und kann daher nicht ihr Urheber oder Produzent sein.

2- Diejenigen, die glauben, dass das Bewusstsein der Materie vorausgeht und unabhängig von der Materie ist und der Schöpfer der materiellen Welt in Form der „reinen Vernunft“ oder „menschlichen Empfindungen und Mentalitäten“ ist, werden Idealisten genannt. Sie betrachten Denken und Wissen als den ersten und wichtigsten Faktor.

Es sollte hinzugefügt werden, dass aus Gründen der Verzerrung und mit der Absicht der Täuschung, manchmal mit einer einfachen Übersetzung, Materialisten als Materialisten und Idealisten als Idealisten bezeichnet werden, und dass Materialisten diejenigen bedeuten, die nach materiellen Vorteilen streben, ein Auge auf materielle und persönliche Dinge haben gewinnen. ! Gierig streben sie nach Reichtum und Ruhm. Aber es scheint, dass mit Idealisten diejenigen gemeint sind, die sich für Spiritualität

interessieren, die Augen vor der weltlichen Welt verschlossen haben und nach einem großen Ideal suchen und sich einer Idee und einem Gedanken verschrieben haben. Es ist klar, dass diese Übersetzung und Definition der Bedeutungen von Materialismus und Idealismus nicht nur völlig falsch, sondern auch äußerst voreingenommen ist. Materialismus und Idealismus, zwei Seiten, sind zwei große Gegenrichtungen im Verlauf des philosophischen Denkens, dessen Grundlage die Antwort auf die Frage nach dem Primat der Materie (einer von unserer Existenz unabhängigen Realität) und des Bewusstseins (dem Ergebnis der Aktivität) ist des menschlichen Gehirns).

Aber das Grundproblem der Philosophie hat neben dieser Richtung – nämlich dem Primat der Materie bzw. des Geistes (Bewusstseins) – noch eine andere Richtung. Die zweite Richtung des Grundproblems der Philosophie ist die Gültigkeit menschlichen Wissens. Bedeutet das, dass die Identifizierung des Menschen mit der Welt wirkliche Gültigkeit hat oder nicht? Können menschliche Weisheit und Intelligenz die Welt kennen, die Realität erkennen und richtig widerspiegeln oder nicht? Daher sollte man bei der Erforschung des Grundproblems der Philosophie nicht nur wissen, welches zwischen Materie und Bewusstsein Vorrang hat (Sein und Bewusstsein), sondern auch die Frage beantworten, ob das menschliche Bewusstsein nicht in der Lage oder in der Lage ist, die Geheimnisse der Natur und Existenz zu ergründen. Ist er angesichts der Geheimnisse der Natur und ihrer Spaltung unfähig oder fähig?

Bezüglich dieses zweiten Aspekts des Grundproblems der Philosophie lautet die Antwort der Materialisten wie folgt: Ja, die Welt kann man erkennen. Der menschliche Verstand und das menschliche Wissen haben die Macht, die Natur von Objekten und Prozessen Schritt für Schritt zu erkennen und die Natur von Phänomenen zu verstehen. Materialisten glauben, dass Erkenntnis ein Spiegelbild der Außenwelt ist und daher einen realen Inhalt hat.

Im Gegenteil, viele Aist-Philosophen leugnen entweder die Möglichkeit der Identifikation, oder sie bezweifeln die Möglichkeit des menschlichen Bewusstseins, die Realität der Welt zu verstehen, oder sie halten die Macht der Vernunft und der Erfahrung für begrenzt und gebunden, oder sie glauben nur daran oberflächliche Komponenten und scheinbare Komplikationen können verstanden werden. Wissen und Zugang zum Wesen von Objekten und Phänomenen sind nicht zu finden. Einige von ihnen sagen, dass nur die eigenen Gedanken und Gefühle erkannt werden können, andere behaupten, dass der absolute Geist und das Übernatürliche erkannt werden können. Manche Menschen glauben auch, dass Wissenschaft, selbst wenn sie dem Menschen gegeben wird, nur

durch Offenbarung, Inspiration, Erleuchtung und Anziehung möglich ist. Die marxistische Philosophie gibt auf beide Aspekte des Grundproblems der Philosophie eine wissenschaftliche und materialistische Antwort. Das heißt, er glaubt an den Vorrang der Materie vor der Intelligenz und an die Möglichkeit, die Welt zu kennen, sowie an die Gültigkeit menschlichen Wissens.

Sowohl Materialismus als auch Idealismus hatten sehr unterschiedliche Formen. Das charakteristische Merkmal materialistischer Schulen ist, dass sie die Welt so sehen, wie sie ist, und dass sie im Laufe der Geschichte kontinuierlich mit der Wissenschaft verbunden war, sich auf die Errungenschaften der Wissenschaft stützte und sich zu jeder Zeit, je nach Entwicklungsstand der Wissenschaft, auf sie stützte hat davon profitiert, um seine Theorie zu beweisen. hat genommen. Andererseits ist das charakteristische Merkmal verschiedener idealistischer Schulen, dass sie die reale Welt ignorieren, verzerren und nicht mit den Ergebnissen der Wissenschaft vereinbar sind, weil die Wissenschaft ihre Unbegründetheit beweist. Im Allgemeinen gibt es zwei Haupttypen idealistischer Schulen: objektiver (oder objektiver) Idealismus und subjektiver (oder mentaler) Idealismus.

Objektive Idealisten (wie Platon, der berühmte antike griechische Philosoph 347–427 v. Chr., und unter den neueren Philosophen Hegel, der große deutsche Denker 1770–1831) glauben, dass das Bewusstsein selbst, natürlich in seiner reinen und allgemeinen Form, existiert objektiv und äußerlich. Für Materialisten ist die reale Welt objektiv. Für objektive Idealisten, Bewusstsein und objektives Denken T. Objektive Idealisten sagen, dass die reale Welt das Ergebnis der Entwicklung der „reinen Vernunft“ oder der „absoluten Weisheit“ oder ihrer Reflexion ist, die in ihrem Abwärtsgang aus ihrem Wesen herausgekommen ist und sich in die Welt von Nasuti und in Materie verwandelt hat. das heißt, der Ursprung. Das erste ist „Idee“ und dann beginnt der aufsteigende Prozess erneut und kehrt zu sich selbst zurück.

Subjektive (mentale) Idealisten (wie Berkeley, der berühmte englische Philosoph) leugnen die Existenz der objektiven Welt und Materie außerhalb des menschlichen Geistes und glauben, dass nur ein Mensch (ein denkender Mensch), sein Bewusstsein und sein Geist eine äußere Existenz haben . Berkeley sagte: „Sein bedeutet wahrgenommen und verstanden.“ Mit anderen Worten: Der mentale Idealismus glaubt, dass das Universum nur im Bewusstsein, in den menschlichen Empfindungen und im Geist existiert.

Die Einteilung der philosophischen Schulen erfolgt also nach der Antwort auf das Grundproblem der Philosophie. Alle anderen Fragen, einschließlich politischer und rechtlicher Meinungen, ethischer und künstlerischer Methoden und des gesamten Meinungs- und Ideensystems (Ideologie) der Menschen, hängen von der Beantwortung dieser Hauptfrage ab. Philosophen, die diese Frage falsch beantworten und glauben, dass das Bewusstsein die primäre Quelle ist, verteidigen oft die Interessen konservativer und reaktionärer Klassen im sozialen Bereich. Ihre Schulen werden zu einem spirituellen Mittel zur intellektuellen und moralischen Unterdrückung der Arbeiter und ihrer Berausung. Platon begründete die Sklaverei und Hegel die absolute Monarchie Preußens. Zeitgenössische Idealisten rechtfertigen die Zerstörung des kapitalistischen sozioökonomischen Systems auf verschiedene Weise. Die meisten zeitgenössischen idealistischen Philosophen stehen in der ersten Linie der Antikommunisten. Dr. Taghi Arani schreibt:

„Diese Art von Gedanken (Idealismus) sind spezifisch für die reaktionären Klassen, die, um ihre eigenen Interessen zu schützen und zu glauben, dass es möglich ist, den Lauf der Geschichte mit Gewalt zu ändern, an diesen korrupten und korrupten Ideen festhalten
„Der Grundstein für das große Gebäude des philosophischen Denkens. Genau hier – im Grundproblem der Philosophie – wird er gelegt. Dieser erste Stein sollte nicht schief liegen bleiben und eine korrekte und wissenschaftliche (materialistische) Antwort auf das Grundproblem der Philosophie gegeben werden, damit ein prächtiges und erhabenes philosophisches Gebäude mit einer Kraft entsteht, die seiner Mission entspricht.

materielle Welt:

In der Antike betrachtete eine Gruppe griechischer Philosophen diese gemeinsame Grundlage oder die Grundlage der Welt und die Grundlage der Realität als dieses oder jenes Ding, wie zum Beispiel Wasser oder Feuer.

Die Zarvanianer betrachteten „unendliche Zarvan“- oder Giti-Materie als das erste Element, aus dem alle Wesen entstanden. Demokrit, der große antike griechische Philosoph, sagte, dass der Ursprung der Welt in einem unteilbaren Element liegt, aus dessen Kombination verschiedene Objekte entstehen, und nannte es ein Atom (in unserem philosophischen Begriff - Lightgeos Komponente). Mit der Entwicklung des menschlichen Denkens wurde die große Entdeckung gemacht, dass die gemeinsame und grundlegende allgemeine Grundlage nicht mit unterschiedlichen Formen verwechselt werden sollte, sondern es wurde die philosophische Schlussfolgerung gezogen, dass

zunächst einmal alle Objekte der Welt dieses Prinzip teilen, das sie sind autark und unabhängig. Vom Menschen unabhängig von menschlichen Gedanken, Gefühlen und Wünschen, das heißt, sie existieren objektiv. Beispielsweise haben die Naturwissenschaften bewiesen, dass vor Millionen von Jahren, bevor überhaupt ein Lebewesen existierte, die Erde und kosmische Objekte existierten, und dies zeigt, dass die Natur objektiv und unabhängig vom Menschen und seiner Intelligenz ist. Mit anderen Worten: Nicht die Vernunft hat die Materie geschaffen, sondern die Entwicklung der Materie über Milliarden von Jahren auf dem Planeten, die zur Entstehung menschlicher Intelligenz und Weisheit geführt hat.

Die Objektivität der Welt bedeutet ihre Existenz außerhalb und unabhängig von Bewusstsein, Willen und Weisheit, was bedeutet, dass die Welt materiell ist. Dieses Wort hat keine andere philosophische Bedeutung. Dies ist die allgemeine und gemeinsame Eigenschaft aller unzähligen und vielfältigen Objekte, also ihre objektive Existenz und ihre Unabhängigkeit vom menschlichen Denken und Bewusstsein, die wir mit dem philosophischen Begriff der Materie ausdrücken.

Lenin erklärt den Begriff der Materie als eine philosophische Kategorie und stellt klar, dass damit die gesamte objektive Realität gemeint ist, mit der der Mensch, das heißt mit dieser Realität, durch seine fünf Sinne bekannt wird. Die objektive Realität existiert unabhängig von den Sinnen, wird aber von den Sinnen reflektiert. Die grundlegenden und allgemeinen Indikatoren, die allen Objekten und Phänomenen gemeinsam sind, sind also „Materie“ und eine Kategorie davon, die:

1- Sie sind alle materiell, sie existieren objektiv und unabhängig von unserem Bewusstsein.

2- Sie alle beeinflussen unsere Sinnesorgane durch ihre unterschiedlichen Eigenschaften (zum Beispiel: Farbe und Geruch, Geschmack und Klang, Wärme und Dimensionen usw.) und erzeugen dementsprechend ein besonderes Gefühl. Wir betonen, dass das Konzept des Ausdrucks der objektiven Realität von Materie ist kein Konzept, das sich auf Physik, Chemie oder andere spezifische Wissenschaften bezieht, sondern vielmehr eine philosophische Kategorie. Zweitens betonen wir, dass das Konzept der Materie als philosophische Kategorie nicht mit der Materie selbst verwechselt werden sollte, die eine objektive Realität ist, die unabhängig von menschlichen Gefühlen und unabhängig von jedem philosophischen Konzept und jeder philosophischen Kategorie ist. Die Kategorie der Philosophie „Materie“ spiegelt die objektive Existenz wider. Die Welt ist die objektive Realität außerhalb von uns in unserem Bewusstsein.

Alte Welt:

In diesem Denken ist die materielle Welt ewig und endlos. Die materielle Welt hat verschiedene Formen. In der Welt werden alle Objekte, egal wie klein sie sind, nicht aus dem Nichts geboren und verwandeln sich nicht in irgendetwas. Der Begriff Zerstörung eines Objekts bedeutet die Umwandlung dieses Objekts in ein anderes. Das Ende des einen ist der Anfang des anderen und der Tod des einen ist das Leben des anderen, und dieser Prozess geht bis in die Unendlichkeit weiter. Was niemals verschwindet, ist die Materie, also die objektive Realität. In diesem Fall hat sich der Mensch schon immer gefragt, wie es dazu kommt, dass Materie schon immer existiert hat. Eine solche Frage ist nicht überraschend. Da der Mensch im Laufe seines Lebens Zeuge der Geburt, des Wachstums und der Entwicklung sowie des Niedergangs und der Zerstörung von Objekten und Phänomenen ist, erkennt er, dass alles einen Anfang und dann ein Ende hat. Warum ist der Artikel eine Ausnahme? Warum hat es nicht „am Anfang“ jemand oder etwas geschaffen? Diese Fragen kann nur die Wissenschaft beantworten, und die Antwort der Wissenschaft, die im Laufe der Geschichte immer stärker, entscheidender und gerechtfertigter geworden ist, lautet, dass Materie schon immer existiert hat und ewig ist. Es wird immer bleiben und ist ewig. Es ist kein Zufall, es ist alt, es ist nicht tödlich, es bleibt.

Je umfassender wir mit den Errungenschaften der Wissenschaft vertraut sind, desto besser können wir diese Grundaussage beweisen. Zum Beispiel das Gesetz des Überlebens usw. Die Alternative von Masse und Energie (Lavazier und Lomonosov) beweist, dass in der Natur kein Element spurlos zerstört wird und kein Element aus dem Nichts entsteht. Die Wissenschaft beweist, dass aus nichts nichts erschaffen werden kann. Was nicht zerstört werden kann, kann nicht geschaffen werden. Es kann nicht sein, dass es eine Zeit gab, in der es sich um diese Materie handelte und aus irgendeinem Element und irgendwo erschaffen wurde. Das Ergebnis ist, dass dieses Material schon immer da war. Es wird immer so sein, es wurde nie geboren oder erschaffen, es ist alt und ewig. Hier müssen wir mit einem Zitat von Friedrich Engels hinzufügen, dass die Materialität der Welt von jeher und ihre Ewigkeit nicht mit ein paar Zauberworten bewiesen werden kann. Vielmehr beweist die lange und mühsame Entwicklung der Philosophie und der Naturwissenschaften über viele Jahrhunderte dies. Tatsächlich glaubt der Materialismus, der sich auf Wissenschaft und soziale Erfahrung stützt, an den Vorrang der Materie vor der Intelligenz und betrachtet die Materie als eine Realität, die außerhalb des menschlichen Geistes existiert und unabhängig von der Intelligenz ist, ohne dass Schöpfung und Ewigkeit erforderlich sind. .

Die philosophische Kategorie der Materie sollte nicht mit den Vorstellungen und Meinungen der Naturwissenschaften über die Struktur, den Zustand und die Eigenschaften bestimmter materieller Objekte verwechselt werden. Die Ideen und Theorien spezifischer Wissenschaften werden mit dem Fortschritt von Wissen und Technologie zugleich reicher und tiefer, und unsere Vorstellung und Visualisierung verschiedener Formen und spezifischer Eigenschaften der Materie verändert und entwickelt sich ständig weiter, aber diese Entwicklung basiert immer auf dem Reichtum und Tiefe der philosophischen Bedeutung der Materie. Einige idealistische Philosophen haben versucht, das philosophische Konzept der Materie mit natürlichen Konzepten rund um die Struktur materieller Objekte zu vermischen, und durch diese Verwirrung betrachten sie es als solche, wenn eine Entdeckung den Rahmen des bisherigen Wissens durchbricht und in bestimmten Bereichen neue wissenschaftliche Konzepte auftauchen ein Beweis gegen den philosophischen Materiebegriff und den Materialismus. Es gab beispielsweise eine Zeit, in der das menschliche Wissen den kleinsten und letzten Bestandteil der Materie als Atom ansah (bis zum Ende des 19. Jahrhunderts) und es für unteilbar hielt. Als das Atom zerlegt wurde und festgestellt wurde, dass es aus Elektronen, Protonen, Neutronen usw. besteht, wurden sie als „Primärkomponenten“ bezeichnet. Eine Gruppe von Idealisten rief: „Nachdem das Atom zerfallen ist, ist die Materie zerstört.“ Aber die Substanz wurde nicht zerstört. Vielmehr wurde diese wissenschaftliche Entdeckung gemacht, dass das Atom aus kleineren materiellen Bestandteilen besteht. Die Naturwissenschaften sind ständig in Bewegung und wissenschaftliche Konzepte werden immer reicher und tiefer. Das von bestimmten Wissenschaften gezeichnete Bild und die Landschaft der Welt verändern sich. Als Ergebnis der Entstehung der Quantenphysik hat sich die Zusammenstellung von Theorien im Zusammenhang mit „Antimaterie“ und in allen Fällen wie Ideen und Systemen wissenschaftlicher Theorien und Theorien im Zusammenhang mit der Struktur von Objekten und den Eigenschaften von Materie entwickelt. Nach Newtons Lehre war die Masse von allem, ob in Ruhe oder in Bewegung, eindeutig und unverändert. Doch in der nächsten Stufe der wissenschaftlichen Evolution wurde gezeigt, dass die Masse des Elektrons unveränderlich ist und von seiner Bewegungsgeschwindigkeit abhängt. Diese qualitative Veränderung in der Tiefe unserer Identifikationen führte zu einer Revolution in unserer wissenschaftlichen Denkweise hinsichtlich der Eigenschaften der Materie sowie ihrer Bewegung und Verbindung. Durch diese großartige Entdeckung wurde unser bisheriges und altes Wissen auf revolutionäre Weise viel tiefer. Aber in all diesen Fällen haben Idealisten versucht, die philosophische Kategorie „Materie“ mit dem physikalischen Konzept von „Atom“ oder „Masse“ gleichzusetzen und deren Zerfall als

Beweis für die Entwertung und Auflösung des Materialismus und das Verschwinden der Materie zu betrachten. .

Materie ist all diese Realität, die objektiv in der umgebenden Umgebung in diesem unendlichen Universum existiert. Die ganze Welt ist ein Äußeres, das unsere Sinne beeinflusst und unsere Empfindungen hervorruft. Die Entwicklung der Wissenschaft entdeckt neue Formen der Existenz von Materie, die bisher unbekannt und unbekannt waren, und der Materialismus erlangt weitere Geheimnisse. Deshalb sagt Engels

„Der Materialismus muss eine neue Form annehmen und mit jeder großen und grundlegenden Entdeckung wissenschaftlichen Wissens tiefer und reicher werden.“

Definition der Materialkategorie:

Lenin hat die klassische Definition der philosophischen Kategorie der Materie erhalten. Er schreibt: „Materie ist eine philosophische Kategorie zur Bestimmung der äußeren objektiven Realität, die durch menschliche Empfindungen über ihre Existenz informiert wird und unsere Sinne sie kopieren und widerspiegeln und sie selbst unabhängig von uns existiert.“ Materie ist das, was auf unsere Sinnesorgane einwirkt und Gefühle erzeugt. Die Bedeutung von Lenins philosophischer Definition der Materie liegt darin, dass:

1- Diese Definition ist eine klare Grenze zwischen Materialismus und idealistischen Schulen. Sein Hauptzweck besteht darin, die idealistische Behauptung zu negieren, die die Existenz der Materie als äußere Realität leugnet.

2- Diese Definition vermischt unsere Schlussfolgerungen und unser philosophisches Verständnis der Materie nicht mit unserem spezifischen wissenschaftlichen Wissen über ihre bestimmten Richtungen und Eigenschaften und stützt sich nicht auf das „letzte Element“ oder die primäre Eigenschaft und auch nicht auf Modifikationen im Zusammenhang mit a bestimmte Stufe der Evolution. Wissenschaft ist rein.

3- Diese Definition zeigt, dass die Reflexion der Materie (als objektive äußere Realität) zu einer philosophischen Kategorie in unserem Denken geworden ist und verdeutlicht die Grenze zwischen dem Materialismus und verschiedenen modernen Schulen.

4- Lenin, der in seinen Erklärungen den dialektischen Aspekt des Wissens und der Reflexion der Realität eingehend berücksichtigt, betont in dieser Realität durch die Beachtung der Reflexion, dass unsere Identifikation nicht leer, absurd, unbegründet und ohne Bezug zur Realität ist. Vielmehr entspricht es der Realität, es ist ihr ähnlich, und

daher gibt es eine klare Grenze zwischen dem dialektischen Materialismus und verschiedenen agnostischen Schulen, die die Möglichkeit von Wissen und die Gültigkeit menschlichen Wissens leugnen oder unsere Gefühle für deformierend, ungenau halten. unzureichend und fehlerverursachend.

Materialismus und die Einheit der Welt

Das Problem der Einheit der Welt ist von großer philosophischer Bedeutung für das Verständnis der Natur der Phänomene, die um uns herum geschehen. Materialismus und Idealismus geben in dieser Frage gegensätzliche Antworten. In Bezug auf den Glauben an die jesidische Natur der Welt und dass Yazdan überall ist und alles und alles ein Spiegelbild von ihm ist, ist die logische Fortsetzung dieser Theorie, dass der Mensch selbst Gott ist und der Schöpfergott niemand anderes als „Ich, der denkt“ ist. Dies ist eine Theorie, die aufgrund ihrer positiven und humanistischen Rolle im mittelalterlichen Iran viel Mut von mutigen Freidenkern gegen die dunkel gesinnten Menschen erfordert. Allerdings diejenigen, die „Geheimnisse enthüllten“ und damit „den Kopf verdrehten“. Allerdings werden in unserer Zeit der objektive Idealismus und seine Formen im Kampf mit dem Materialismus, insbesondere der These von der Einheit der Welt aufgrund ihres göttlichen Ursprungs, verteidigt. Der mentale Idealismus nimmt Materie und Empfindungen als eine Einheit an, geht davon aus, dass Geist und Körper ähnlich und eins sind, und von hier aus erreichen sie die Einheit der Welt. Aber auf jeden Fall stellen Idealisten (sowohl mentale als auch objektive) die Einheit der Welt auf die Grundlage eines Prinzips der Weisheit und des Gefühls. Dieser philosophischen Debatte zufolge gab es in der Geschichte der Philosophie monistische, dualistische und pluralistische Strömungen. Aber in der Zwischenzeit wird sich diese Frage für uns stellen Wie kann der Materialismus das Problem der Welteinheit lösen?

In seiner monistischen Weltanschauung lehnte der dialektische Materialismus nicht nur alle verschiedenen idealistischen Schulen ab, sondern auch die bisherigen engen und trockenen materialistischen Ideen, die die Welt als aus homogenen Elementen zusammengesetzt sahen, das heißt, er verstand die Dialektik von Einheit und Pluralität nicht. Marxistisch Die Philosophie zeigt, dass die Phänomene und Trends der Welt qualitativ unterschiedlich sind, aber alle haben dies gemeinsam und sind die einzigen, die materiell sind. Dieser Artikel ist der Eckpfeiler unserer Herangehensweise an das Problem. Für den dialektischen Materialismus liegt die Einheit der Welt in ihrer Materialität. Mit anderen Worten: Die Welt ist einzigartig. Weil es materiell ist. Aber diese eine Welt ist vielfältig. Denn Materie ist mobil. Der Grund für die Vielfalt der Welt

ist die Vielfalt unterschiedlicher Formen und Aspekte der Materie, die Vielfalt, die das Ergebnis bewegter Materie ist. Alle Erscheinungsformen, Zustände, Eigenschaften und Beziehungen der Materie entstehen aus ihrer Seinsweise, d. h. ihrer Bewegung. Die Veränderungen und Vielfalt materieller Phänomene entstehen durch die Bewegung der Materie in Zeit und Raum, daher manifestiert sich die Einheit der Welt, die auf ihrer Materialität beruht, in der Einheit von Materie, Bewegung, Raum und Zeit. Die Lösung des Problems der Welteinheit hängt von der Zusammenarbeit von Philosophie und Naturwissenschaften ab. Die materialistische Philosophie und ihre übergeordnete Form, der dialektische Materialismus, betonen die materielle Einheit der Welt und betrachten sie durch ihre Hauptlinse, das heißt durch die objektive Realität, die unabhängig von unserem Geist und Bewusstsein ist. Aber die Entdeckung und Erklärung spezifischer Zusammenhänge, Transformationen und gegenseitiger Veränderungen und verschiedener Bewegungsformen ist eine Aufgabe der Naturwissenschaften. Sie passt sich den verschiedenen Stufen des Nachweises der materiellen Einheit der Welt an.

Ergebnis:

Wie bereits erwähnt, war die Frage des Nihilismus nur ein Grund, um zur materialistischen Schule zu gelangen. Weil eine direkte Eingabe nicht möglich ist und manchmal zu moralischem oder atheistischem Zögern führen kann. Dr. Motahari gibt in seinem Buch mit dem Titel „Ursachen der Tendenz zum Materialismus“ eine einfache und vollständige Erklärung für diejenigen, die zum Materialismus neigen. Einen Grund für seine Neigung zu dieser Schule sieht er in der notwendigen Stütze für die schwache Seele des Menschen. Er stellt fest, dass die menschliche Seele so geformt ist, dass Angst und geringes Selbstwertgefühl in ihr die Ursache für die Tendenz zur Materie sind. Es werden auch andere Titel genannt, auf die ich mich nicht festlegen möchte. Nihilismus soll auch jede Art von philosophischer Sichtweise sein, die die Existenz einer objektiven Grundlage für das menschliche Wertesystem ablehnt. Wir haben auch die Arten des Nihilismus erklärt, bei dem es sich um einen relativen Nihilismus handelt, der nur mögliche Werte abwertet und den Menschen dazu macht geht einen falschen Weg und es kann mit Werten gemacht werden. Aber der allgemeine Nihilismus besagt, dass alles falsch verwendet werden kann und daraus Überzeugungen oder Werte entstehen. Es wurde auch festgestellt, dass es eine Beziehung zwischen Materie und Geist (Bewusstsein) gibt. Und wir sagten, bevor wir die Meinung der Philosophen erklären, müssen wir zunächst sehen, was mit „Materie“ und „Geist“ gemeint ist. Lassen Sie uns zunächst die Bedeutung der Wörter und Begriffe klären, damit nichts unklar bleibt. Und wir sagten, dass alle Objekte, Phänomene und spirituellen Prozesse entweder einen

spirituellen oder einen materiellen Ursprung haben. Sie sind entweder spirituell oder materiell. Und es wurde gesagt, dass Material alles bedeutet, was außerhalb des menschlichen Denkens und Geistes existiert, und dass ihre Existenz nichts mit dem menschlichen Denken zu tun hat und unabhängig vom menschlichen, unabhängigen menschlichen Geist, Denken und Empfindungen ist, sie existiert objektiv. Unter spirituellen Phänomenen versteht man jedoch alles, was durch die Aktivität des menschlichen Gehirns verursacht wird, mit dem Fluss der menschlichen Erkenntnis zusammenhängt und deren Ergebnis Bewusstsein genannt wird. Diese Phänomene sind, wie alle menschlichen Gedanken, Gefühle und Wünsche, subjektiv und nicht unabhängig vom Menschen und seiner geistigen Aktivität. In der Welt gibt es also sowohl objektive oder materielle Phänomene als auch mentale oder spirituelle oder spirituelle Phänomene. In diesem Artikel haben wir versucht, die intellektuellen Strukturen des Menschen so aufzuzeigen, dass die Wahl einer Methode in der Verantwortung des Einzelnen liegt. Ob Atheist oder religiöser Mensch. Mögen Sie davon profitieren.

Quellen und Referenzen:

- 1- Dialektischer Materialismus und historischer Materialismus – Amir Nik Ayin / S. 234 und 235/Herbst 1358
- 2- Funktionalismus und Aristoteles – Seyed Ebrahim Mousavi / S. 13 / Wissenschaftliche Forschung der Universität Qom vierteljährlich
- 3- Metaphysik des Aristoteles – Übersetzung von Seyyed Sharafuddin Sharaf Khorasani / Teheran / Hekmat Publications
- 4- Akhlaq Niko Makhosi – Mohammad Hasan Lotfi / Teheran / Zweite Ausgabe von New Design Publications
- 5- Frederick Copleston – Frederick Nietzsche, Kulturphilosoph / übersetzt von Alireza Behbahani und Ali Asghar Halabi / Behbahani Publications / Jahr 1371
- 6- Zarshenas, Shahriar – Nihilismus / Andisheh Javan Publications / 3. Auflage 2016 S. 13
- 7- Dieselbe Seite 17
- 8- Nietzsche, Friedrich, Europäische Nonkonformität, übersetzt von Abu Torab und Sohrab und Forozan Nikokar, Forozan Publications / 1380 Erstausgabe

9- Friedrich Nietzsche – Enkh Insan – Übersetzung des Traums des Astronomen – Fekr Rooz Publications/ 1384 S. 45

10- Nietzsche - Friedrich - Shadans Weisheit - S. 73

11- Kap. Pasterne – Die Gründer der modernen Kultur – Übersetzt von Izatollah Foulavand – New Design Publications – Ausgabe 2013, S. 221

12- Wille an die Macht gerichtet/Friedrich Wilhelm Nietzsche/übersetzt von Mohammad Baqir Hoshidar/3. Auflage 2011/Forozan Publishing

13- Essay über den Nihilismus / Donald Crosby / übersetzt von Mahmoud Lotfi / Culture Letter Nr. 54

14- Essay über kontinentale philosophische Quellen / Simon Critchley / übersetzt von Khashayar Dihemi

15- Camus' Rede und Nihilismus / J.D. Kamran / Agora Philosophy Association

GODMENT

MAHAN KAVEH